

Gobernanza multinivel y participación ciudadana: una revisión de literatura de los últimos 5 años

Multilevel governance and citizen participation: a literature review of the last 5 years

Recibido: 16/08/2025 - Aceptado: 12/11/2025

Abelino Javier Huaman Pinto
<https://orcid.org/0000-0002-3483-9563>
AHUAMANPI@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

El desarrollo del presente artículo de revisión sistemática tuvo como objetivo principal conocer la literatura acerca de la gobernanza multinivel en relación con los mecanismos de participación ciudadana en América Latina. Para ello, el desarrollo metodológico siguió un enfoque cualitativo, basado en una revisión bibliográfica mediante el método PRISMA, el cual consideró determinados artículos según los criterios establecidos. El análisis se inició con 218 artículos y, tras los procesos de selección, se redujo a 30. Los principales resultados evidencian que la participación ciudadana desempeña un rol importante dentro de la gobernanza multinivel debido a su contribución al fortalecimiento de las políticas orientadas al ejercicio democrático. En conclusión, la gobernanza multinivel y la participación ciudadana son dimensiones complementarias dentro de una forma de gobierno democrática que perdura en el tiempo, ya que su articulación permite la creación de políticas públicas más coherentes, transparentes y justas, reforzando la relación entre el Estado y la sociedad.

Palabras clave: gobierno, democracia, participación social

Abstract

The main objective of this systematic review was to examine the literature on multilevel governance in relation to mechanisms for citizen participation in Latin America. To this end, the methodological approach was qualitative, based on a literature review using the PRISMA method, which considered specific articles according to established criteria. The analysis began with 218 articles and, after the selection process, was reduced to 30. The main results show that citizen participation plays an important role in multilevel governance due to its contribution to strengthening policies aimed at democratic exercise. In conclusion, multilevel governance and citizen participation are complementary dimensions within a form of democratic government that endures over time, as their articulation allows for the creation of more coherent, transparent, and fair public policies, strengthening the relationship between the state and society.

Keywords: government, democracy, social participation

Introducción

A nivel mundial, la gestión multinivel se ha vuelto esencial para afrontar lo complejo de las políticas públicas actuales, sobre todo en asuntos relacionados con la sostenibilidad, la integración y el compromiso cívico. No obstante, aún existen retos importantes en la conexión entre los diferentes estamentos gubernamentales y en la consolidación de métodos de participación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2025) señala que, en América Latina y el Caribe, el involucramiento ciudadano enfrenta limitaciones estructurales derivadas de una escasa coordinación entre gobiernos y un entorno cívico poco consolidado, lo cual reduce la eficacia de la gestión colaborativa.

Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024a) recalca la urgencia de robustecer la gestión territorial y multinivel como un elemento clave para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), subrayando que las brechas institucionales entre las distintas escalas de la administración pública limitan la capacidad de los gobiernos para planificar de manera articulada. En sintonía con ello, Leguía-Cruz et al. (2024) aseveran que la gestión participativa demanda la creación conjunta de saberes

transdisciplinarios e intergeneracionales que fomenten la acción coordinada entre gobiernos, ciudadanos y la sociedad civil organizada.

De manera complementaria, Weihmayer (2024) evidencia en su estudio sobre Colombia que los sistemas de corresponsabilidad entre niveles de gobierno, aunque formalmente descentralizados, tienden a reproducir jerarquías verticales y dificultan la participación de actores locales en la toma de decisiones públicas. Estas observaciones muestran que, a nivel internacional, la problemática principal radica en la tensión entre la multiplicidad de actores y la falta de coordinación efectiva que permita integrar la participación ciudadana en un marco multinivel funcional.

En el contexto peruano, la idea de gobernar entre varios niveles se impulsa desde el proceso de descentralización iniciado en el año 2000; sin embargo, todavía no se ha logrado que funcione como un sistema bien ejecutado donde todos coordinen y asuman responsabilidades. La OCDE (2023) advierte que el Perú enfrenta diversos problemas para que los distintos niveles de gobierno trabajen conjuntamente y pongan en marcha políticas digitales inclusivas, lo que afecta la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. En la misma línea, Rizzo (2021) sostiene que, en América Latina, la participación ciudadana no necesariamente se traduce en una mayor confianza en las instituciones, dado que las reglas y la organización administrativa siguen estando fuertemente centralizadas en el poder nacional.

Estudios como los de Alarcón et al. (2024) concluyen que, en el Perú, se han logrado avances en la participación ciudadana, pero estos no se evidencian debido a la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Además, la CEPAL (2024b) advierte que, si los gobiernos locales no son institucionalmente sólidos, resulta imposible gobernar adecuadamente el territorio, ya que la planificación y la definición presupuestaria con la ciudadanía no logran incidir en las políticas de desarrollo a nivel nacional.

En resumen, el problema principal del país radica en que los distintos niveles de gobierno no logran definir con claridad sus competencias, no cuentan con las mismas capacidades institucionales para desempeñar sus funciones y la ciudadanía posee una limitada participación en la toma de decisiones. Todo esto dificulta la construcción de un sistema de gobierno multinivel sólido y participativo.

A nivel local, la Municipalidad Distrital de Chilca ha incorporado mecanismos participativos como el presupuesto participativo y las audiencias públicas, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, estos instrumentos presentan limitaciones en cuanto a la sostenibilidad de su aplicación y la articulación efectiva con los niveles regional y nacional. Casos similares se observan en otros municipios de Lima, donde la participación ciudadana sigue siendo principalmente consultiva y administrativa, más que decisoria (Palomino Torres y Palomino Cáceres, 2024).

Asimismo, informes recientes de otras municipalidades, como la Municipalidad Distrital de Lurigancho (2024), muestran que, aunque se promueven espacios participativos, estos carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen su continuidad. Esta situación se reproduce en distritos en proceso de crecimiento urbano como Chilca, donde la expansión económica y demográfica exige una coordinación multinivel más efectiva para gestionar proyectos de infraestructura pública con un enfoque participativo.

En consecuencia, la problemática local radica en la existencia de mecanismos formales de participación sin un respaldo institucional dentro de un sistema multinivel, lo que genera una brecha entre la planificación participativa y la ejecución coordinada de políticas públicas.

En este contexto, el presente artículo tuvo como objetivo principal analizar la literatura sobre gobernanza multinivel y mecanismos de participación ciudadana en América Latina. Como objetivos específicos, se propuso (1) determinar los enfoques teóricos predominantes sobre gobernanza multinivel en los últimos cinco años y (2) identificar los principales conceptos y definiciones de participación ciudadana en el periodo 2021–2025.

La justificación teórica del estudio se basa en los vacíos existentes respecto a la articulación efectiva entre la gobernanza multinivel y la participación ciudadana, dado que gran parte de la literatura se centra en el diseño institucional y no tanto en los mecanismos reales de interacción social entre los actores implicados. Aún persisten limitaciones para comprender cómo los diferentes niveles de gobierno integran la voz de los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas. En este sentido, el presente artículo busca profundizar en los estudios previos, al reflexionar sobre las dinámicas colaborativas entre los distintos actores, de modo que se puedan identificar flujos de decisión entre actores gubernamentales y ciudadanos, así como evidencias que permitan reconocer los factores que condicionan el fortalecimiento de la gobernanza democrática y la corresponsabilidad pública.

Asimismo, se justifica en términos prácticos, puesto que aborda los problemas de coordinación institucional y la baja participación social que limitan la gestión pública local. El análisis de la literatura reciente ofrece herramientas para identificar estrategias de cooperación, mejorar los procesos de planificación territorial y fomentar una gobernanza más inclusiva y sostenible. De este modo, el artículo contribuye tanto al desarrollo

conceptual como a la aplicación práctica de políticas orientadas a fortalecer la gestión pública desde una perspectiva participativa y multinivel.

Metodología

El desarrollo metodológico siguió un enfoque cualitativo, basándose en una revisión bibliográfica. Esta investigación facilitó la recopilación, el análisis y la síntesis de estudios científicos recientes sobre gobernanza multinivel y participación ciudadana, buscando identificar tendencias clave, perspectivas teóricas y retos presentes en la literatura académica de los últimos cinco años.

La búsqueda de información tuvo lugar entre junio y octubre de 2025 en bases de datos académicas internacionales, tanto de acceso libre como restringido, incluyendo Scopus, SciELO, RedALyC, Google Scholar y repositorios institucionales. Se utilizaron diversas combinaciones de palabras clave en español e inglés, tales como: *gobernanza multinivel*, *multi-level governance*, *participación ciudadana*, *public governance*, *intergovernmental coordination* y *citizen engagement*.

Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta:

- Artículos científicos, informes institucionales y documentos técnicos publicados entre 2020 y 2025,
- Artículos redactados en español o inglés
- Artículos que trataran directamente la relación entre gobernanza multinivel y participación ciudadana en la gestión pública o el desarrollo territorial.

Como criterios de exclusión

- Se descartaron estudios repetidos,
- Artículos de índole puramente política
- Artículos que carecieran de evidencia empírica o teórica significativa.

El método seguido constó de cuatro etapas: (1) identificación, donde se eligieron los documentos según los criterios definidos; (2) selección, clasificando los textos por enfoque, lenguaje, objetivos, resultados y descartando por duplicidad o antigüedad; (3) elegibilidad, organizando los hallazgos más relevantes en torno a tres temas: bases conceptuales, factores institucionales y experiencias de gobernanza participativa, y (4) inclusión, donde se estudiaron finalmente todos los artículos ya adecuados para la investigación

Para asegurar la validez y fiabilidad del proceso, se realizó un análisis de contenido interpretativo, comparando similitudes y diferencias entre las fuentes consultadas. La información se cotejó con documentos de organizaciones internacionales como la OCDE, la CEPAL y el BID, lo que ayudó a situar los resultados en el contexto actual de la gobernanza y la gestión pública en América Latina.

Figura 1
Modelo PRISMA

Resultados y discusión

De esta manera, se da a conocer la literatura sobre gobernanza multinivel. Así, para Hernández Velandia y Guzmán Zamora (2024), la gobernanza multinivel se ha posicionado como una herramienta clave para entender cómo se gestionan los asuntos públicos y se toman decisiones colectivas en contextos complejos. En un planeta donde todos dependemos de todos y el poder no está concentrado, la forma de gobernar ya no se limita al Estado dando órdenes, sino que surge de la colaboración entre distintos niveles de poder —desde lo internacional hasta lo local— que trabajan con entidades gubernamentales, empresas y organizaciones ciudadanas (Dimitriadis et al., 2021; Pedraz-Marcos, 2025).

Tal como explican León y Vásconez (2024), esta idea cambia la forma en que entendemos el poder político y administrativo, al demostrar que las normas se crean y se aplican en espacios donde confluyen diferentes intereses y capacidades. La gestión multinivel, por lo tanto, implica una red de relaciones tanto verticales (entre los niveles de gobierno) como horizontales (entre diferentes áreas y grupos sociales), en las cuales las decisiones se toman mediante acuerdos en lugar de imposiciones. Este enfoque permite comprender cómo las decisiones locales pueden verse afectadas por normas globales, y cómo las demandas ciudadanas pueden llegar a influir en los niveles nacionales o internacionales (Andres et al., 2021; Dos Santos, 2021).

Según Hütt y Hernández (2023), desde una perspectiva teórica, la gobernanza multinivel no solo describe una estructura, sino que también refleja una nueva forma de gobernar basada en la cooperación, la confianza y la adaptabilidad. En su opinión, esta modalidad de gestión requiere mecanismos que integren los diversos intereses sin perder de vista el sentido público de las acciones. Además, Córdova (2024) propone la teoría postfuncionalista de la gestión multinivel, la cual sostiene que las decisiones políticas se configuran en un equilibrio entre la funcionalidad administrativa y la identidad colectiva. Así, la gestión no puede reducirse a una cuestión técnica de reparto de responsabilidades, sino que también implica gestionar valores, sentimientos de pertenencia y conflictos territoriales (Stuhldreher, 2021).

Según Intriago y Zambrano (2024), para que la gobernanza multinivel funcione adecuadamente, es fundamental contar con reglas institucionales claras y con una coordinación fluida entre los distintos niveles de gobierno. Esto implica, por ejemplo, mejorar la comunicación intergubernamental, alinear normas y presupuestos, y garantizar que la participación ciudadana sea un componente permanente en la formulación de políticas. Además, Castillo et al. (2025) recalcan que, para fortalecer la gobernanza territorial, es necesario crear espacios de diálogo donde participen gobiernos locales, empresas y ciudadanía, pues solo así se puede lograr un desarrollo sostenible y equitativo para todos (Burgos, 2022).

Por otro lado, la participación de la ciudadanía es lo que le da sentido democrático y validez a la gobernanza actual. No se trata solo de consultar o votar, sino de que las personas participen activamente en todo el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas: desde identificar los problemas hasta decidir, aplicar y evaluar. Martínez (2025) afirma que la participación es una herramienta de gobernanza que ayuda a que todos se sientan responsables y a que la administración sea más transparente, eficaz y atenta a las necesidades ciudadanas. En la misma línea, Macías et al. (2025) muestran que, cuando la ciudadanía participa, la gestión pública mejora, la confianza en las instituciones aumenta y se exige más rendición de cuentas (Montecinos, 2021).

En el contexto de la gobernanza colaborativa, Roncancio et al. (2025) resaltan que la participación ciudadana transforma los procesos cuando se da en un ambiente de debate, donde quienes trabajan en el gobierno y en la sociedad comparten información, confían unos en otros y alcanzan acuerdos. Estos autores señalan que, para que la colaboración funcione, es fundamental que exista liderazgo y facilitación, que se incluyan todos los sectores, que el proceso sea justo y que haya recursos suficientes. En la práctica, estos factores determinan si la participación es genuina o meramente simbólica, algo muy relevante al analizar la gobernanza multinivel (Barquet et al., 2024; Martins, 2024).

La interacción entre la gobernanza multinivel y la participación ciudadana es, en realidad, un proceso recíproco y complementario. Por un lado, la gobernanza proporciona el marco estructural y normativo que distribuye competencias y define los espacios de acción; por otro, la participación ciudadana otorga legitimidad, control social y pluralismo a ese marco institucional. Según Sánchez (2025), no se puede entender la participación ciudadana en contextos multinivel de forma aislada, ya que su impacto depende de la existencia de mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles. Si la voz de la ciudadanía solo se escucha a nivel local y no logra conectarse con las instancias nacionales o regionales, la participación pierde efectividad y capacidad de influencia (Llanez et al., 2024; Pérez et al., 2024).

En los últimos años, la digitalización del gobierno y las herramientas de e-participación han abierto nuevas puertas para la interacción entre la ciudadanía y el Estado. Franco et al. (2025) señalan que las plataformas digitales de gobierno abierto permiten ampliar el acceso a la información y facilitan consultas, presupuestos

participativos o peticiones electrónicas. Sin embargo, también advierten que la brecha digital y la falta de confianza en las instituciones pueden limitar su efectividad. Por eso, es crucial diseñar estrategias que integren la participación digital con los mecanismos presenciales y que aseguren la representación de los grupos más vulnerables (Juste y Rubiolo, 2023; Martí, 2022).

En América Latina, González (2025) coincide en que las experiencias más exitosas de gobernanza multinivel surgen cuando la participación ciudadana se institucionaliza en los marcos locales y regionales. Programas como los presupuestos participativos en Brasil o las asambleas ciudadanas en Chile demuestran que, cuando los procesos de participación se articulan entre los diferentes niveles de gobierno, se logra mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la confianza en las instituciones (Muniz, 2023).

Si echamos una mirada más abarcadora, la gobernanza en múltiples niveles podría considerarse el nexo entre la pericia y el régimen democrático. Resulta técnica, dado que requiere de una buena coordinación, planeación y de un engranaje administrativo que marche sobre ruedas; a su vez, es democrática, ya que se sustenta en el intercambio de ideas, la integración y la responsabilidad compartida ante la sociedad. Esta forma de ver las cosas concuerda con lo que proponen Mabillard et al. (2025), quienes conciben la intervención de la ciudadanía no solo como un derecho cívico, sino también como una táctica para fortalecer la capacidad de los gobiernos en situaciones complejas (Bichir et al., 2024; Gurza et al., 2024).

En resumidas cuentas, Osorno (2025) sostiene que captar la mutua dependencia entre la gobernanza multinivel y la injerencia ciudadana implica admitir que ambas son elementos indisociables de una gobernanza democrática contemporánea. La primera organiza el sistema de decisiones; la segunda le da legitimidad y sostenibilidad social. Su integración permite que los ciudadanos dejen de ser meros receptores y se conviertan en coautores de las políticas públicas, creando así una administración más abierta, transparente y conectada con las realidades locales. En síntesis, el reto actual es construir sistemas de gobernanza que puedan coordinar la diversidad de actores y niveles sin perder la esencia participativa y deliberativa que otorga legitimidad al ejercicio del poder público (Sevillano et al., 2023).

Conclusiones

La revisión de la literatura permitió constatar que la gobernanza multinivel en América Latina se configura como un proceso complejo en la búsqueda de articular distintos niveles de gobierno a través de relaciones cooperativas y horizontales, pero que aún enfrenta desafíos para incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. En cuanto a los enfoques teóricos más relevantes de los últimos cinco años, se ha observado una tendencia hacia modelos de gobernanza colaborativa y descentralizada, orientados a potenciar la transparencia y la rendición de cuentas. Durante la revisión de los estudios sobre participación ciudadana entre 2021 y 2025, se evidenció una ampliación fenomenológica, entendiendo dicha participación no solo como consulta o deliberación, sino como corresponsabilidad en la gestión pública. En conjunto, los hallazgos muestran una articulación incipiente entre ambas nociones y conceptos, lo que abre la oportunidad de continuar investigando y desarrollar marcos teóricos que permitan comprender y fortalecer la democracia participativa en la región.

Asimismo, el avance tanto de la gobernanza multinivel como del involucramiento ciudadano permite entender que la administración pública actual debe ser más adaptable y cooperativa. Por lo tanto, es vital que los diversos niveles gubernamentales y los miembros de la sociedad asuman deberes conjuntos, ya que la gobernanza multinivel emerge como un esquema que trasciende la jerarquía tradicional del Estado, impulsando el trabajo colaborativo entre instituciones y territorios en un contexto cada vez más complejo; a la vez, la participación ciudadana se consolida como la base democrática que otorga validez a esta estructura, dando significado y claridad a las decisiones del gobierno.

De esta forma, la conexión entre gobernanza y participación muestra que la eficacia de las políticas públicas no solo depende de reglas claras, sino también de la cantidad de personas que participan en su creación e implementación. Los datos más recientes indican que los espacios de diálogo, la articulación intergubernamental y el uso de medios digitales para la participación fortalecen la confianza en las instituciones y mejoran la capacidad de respuesta del Estado. Sin embargo, el reto continúa siendo lograr que los mecanismos de participación se conviertan en práctica habitual, asegurando que todos los sectores y territorios estén incluidos para evitar divisiones o inequidades en la toma de decisiones. En conclusión, la gobernanza multinivel y la participación ciudadana no deben concebirse como caminos separados, sino como dimensiones complementarias de un modelo de gobierno democrático y sostenible en el tiempo. Integrarlas resulta esencial para diseñar políticas públicas más coherentes, transparentes y equitativas, que refuercen la relación entre el Estado y la sociedad al buscar un desarrollo legítimo y libre de desigualdades.

Referencias

- Alarcón Gutiérrez, R. W., Alfaro Munares, K. R., y Lima Román, P. (2024). Participación ciudadana y la gestión pública en el Perú: una revisión sistemática (2020–2024). *Impulso, Revista de Administración*, 5(11). <https://revistaimpulso.org/index.php/impulso/article/view/634>
- Andres, A. S., Navarro, M. L. H., y Barthe, L. (2021). La gobernanza multinivel como elemento clave dentro del programa LEADER para el desarrollo territorial y el empoderamiento de los actores locales y: Los casos de Aragón y Midi-pyrénées. *Cuadernos Geográficos*, 60(3), 192–211. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i3.17750>
- Barquet, K., Englund, M., y Rhinard, M. (2024). Adaptación climática en sistemas de gobernanza multinivel: ¿seguridad, riesgo o política normal? *Risk, Hazards and Crisis in Public Policy*, 15(4), 441–467. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12321>
- Bichir, R. M., Simoni, S., y Peres, U. D. (2024). Gobernanza multinivel en países federativos: análisis del desempeño municipal de la asistencia social en Brasil. *Opinio Publica*, 30, 1–25. <https://doi.org/10.1590/1807-0191202430117>
- Burgos, E. R. (2022). La gobernanza multinivel en las nuevas Agendas Urbanas: particular referencia a su instrumentación en España. *Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo*, 9(1), 5–24. <https://doi.org/10.14409/redoeda.v9i1.11194>
- Castillo M, A., Aristizábal C, P., López E, L. J., Montoya V, M., Tamayo D, L. A., Borda, J. P., y Lasso, E. F. (2025). Evaluación bioética de políticas de salud pública con enfoque en cambios del comportamiento: ¿Se requieren nuevos modelos? Un estudio cualitativo. *Global Health Promotion*. <https://doi.org/10.1177/17579759251353770>
- CEPAL. (2024a, abril 16). *América Latina y el Caribe debe implementar grandes transformaciones y progresar en seis transiciones clave para acelerar el avance hacia el cumplimiento de los ODS*. <https://foroalc2030.cepal.org/2024/es/noticias/america-latina-caribe-debe-implementar-grandes-transformaciones-progresar-seis-transiciones>
- CEPAL. (2024b, diciembre 18). *CEPAL destaca la importancia de la gobernanza territorial para la transformación productiva sostenible*. <https://www.cepal.org/es/notas/cepal-destaca-la-importancia-la-gobernanza-territorial-la-transformacion-productiva-sostenible>
- Córdova Jaimes, E. (2024). Participación ciudadana y el orden político resultante de las reformas administrativas y constitucionales. *Novum Jus*, 18(2), 63–98. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.2.3>
- Dimitriadis, I., Hajer, M. H. J., Fontanari, E., y Ambrosini, M. (2021). Reubicación de la gobernanza multinivel y multiactor de la inmigración. Revisión de la literatura. *Revue Europeenne Des Migrations Internationales*, 37, 1–2. <https://doi.org/10.4000/remi.18552>
- Dos Santos, N. de A. e. S. F. (2021). Gobernanza multinivel en china para el combate de la pandemia de covid-19. *Revista de Administracao Publica*, 55(1), 95–110. <https://doi.org/10.1590/0034-761220200494>
- Franco Vargas, M. H., Benítez, C. M., Ortega, M. C. R., y Giraldo, A. V. (2025). La participación ciudadana mediante audiencias públicas ante la Corte Constitucional colombiana 2007-2020. *Revista Derecho Del Estado*, 61, 59–90. <https://doi.org/10.18601/01229893.n61.03>
- González-Pérez, C. M. (2025). El impacto de la participación ciudadana (CGU) en el proceso de creación de la noticia televisiva. *Doxa Comunicacion*, 1(40), 321–340. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n40a2726>
- Gurza Lavalle, A. G., Guicheney, H., y de Paiva Bezerra, C. (2024). Difusión y funcionamiento de los consejos participativos municipales en los estados: regímenes de normatización y sus efectos. *Opinio Publica*, 30, 1–35. <https://doi.org/10.1590/1807-0191202430121>
- Hernández Velandia, W. A., y Guzmán Zamora, N. (2024). Asertividad para el fortalecimiento de las democracias. Niveles de asertividad y participación ciudadana en población universitaria. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 54(1), 225–254. <https://doi.org/10.48102/rlee.2024.54.1.603>
- Hütt Herrera, H., y Hernández Cruz, O. (2023). Participación Ciudadana: un nuevo paradigma en la gestión pública. *Estudios de La Gestión: Revista Internacional de Administración*, 15, 79–99. <https://doi.org/10.32719/25506641.2024.15.4>
- Intriago Mora, C. P., y Zambrano Zambrano, M. I. (2024). Cumplimiento de la política pública sobre participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo, Manabí, Ecuador. *Cofin Habana*, 18(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612024000200021&lang=en
- Juste, S. M., y Rubiolo, F. (2023). Litio y desarrollo en Argentina: los desafíos del sistema de gobernanza multinivel y el vínculo con China. *Si Somos Americanos*, 23. <https://sisomosamericanos.cl/index.php/sisomosamericanos/article/view/1116>
- Leguía-Cruz, M., Cerda, C., Ortiz-Cubillos, N., Mansilla-Quiñones, P., y Moreira-Muñoz, A. (2024). Enhancing participatory governance in biosphere reserves through co-creation of transdisciplinary and intergenerational knowledge. *Frontiers in Environmental Science*, 12, 1266440. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1266440>
- León Carrasco, M. V., y Vásconez Acuña, L. G. (2024). Innovación educativa en contabilidad gubernamental: la rendición de cuentas y la participación ciudadana. *Conrado*, 20(98), 197–207. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442024000300197&lang=en
- Lima, V. (2025). Strengthening participatory governance through resilience and tech-enabled democratic innovations. *Journal of Deliberative Democracy*, 21(1). <https://doi.org/10.16997/jdd.1613>
- Llanez Anaya, H. F., Ortiz – Guerrero, C. E., Sacristán-Rodríguez, C. P., Salamanca, C. A. M., y Mendoza, M. A. M. (2024). Gobernanza multinivel y descentralización en la planificación territorial. Análisis de sostenibilidad en García Rovira. *Bitacora Urbano Territorial*, 34(2). <https://doi.org/10.15446/bitacora.v34n2.113139>

- Mabillard, V., Zumofen, R., Yavetz, G., y Bronstein, J. (2025). Respuesta Al Ataque Del 7 De Octubre: Análisis De La Comunicación De Crisis Y La Participación Ciudadana En Las Redes Sociales Por Parte De Las Organizaciones Públicas Israelíes. *Risk, Hazards and Crisis in Public Policy*, 16(3). <https://doi.org/10.1002/rhc3.12325>
- Macias-Inzunza, L., Arias-Rojas, M., Stanic-Bustamante, E., y Parra-Giordano, D. (2025). Participación ciudadana en personas jóvenes en Chile: un análisis de asociación en tiempos de COVID-19. *Revista Da Escola de Enfermagem Da USP*, 59. <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2024-0372>
- Martí, A. M. (2022). Hacia una gobernanza marco y multinivel de la Política Agrícola Común post 2023: un análisis institucionalista. *Economía Agraria y Recursos Naturales*, 22(2), 5–29. <https://doi.org/10.7201/EARN.2022.02.01>
- Martínez, M. T. (2025). Cuando la ciudad habla: Patrimonio y participación ciudadana como agentes de cambio en las tareas de hacer ciudad. *Veredes, Arquitectura y Divulgacion*, 2025(13), 102–114. <https://veredes.es/vad/index.php/vad/article/view/toro-martinez-cuando-ciudad-habla-patrimonio-participacion>
- Martins, E. M. (2024). Convergencia de intereses en la reforma educativa en América Latina y Caribe: genealogía y actuación de una red de gobernanza multinivel. *Praxis Educativa*, 19. <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.19.22852.051>
- Montecinos, E. (2021). Planificación territorial en Chile: Del modelo Top Down a los desafíos de articulación multinivel. *Revista de Ciencias Sociales*, 27(2), 484–500. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7927678>
- Municipalidad Distrital de Lurigancho. (2024, octubre 21). *Promoción de la participación ciudadana*. <https://www.gob.pe/institucion/munilurigancho/informes-publicaciones/6110893>
- Muniz, J. R. (2023). La red organizativa de acogida de refugiados en Portugal: un análisis desde la perspectiva de la gobernanza multinivel. *Sociología, Problemas e Práticas*, 103, 49–66. <https://doi.org/10.7458/SPP202310328319>
- OECD. (2023). *Digital Government Review of Latin America and the Caribbean: Building Inclusive and Responsive Public Services*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/29f32e64-en>
- OECD. (2025). *Reinforcing civic space in Latin America and the Caribbean*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4b3def3a-en>
- Osorno-Córdova, C. (2025). Movilización y participación ciudadana en la defensa del río Santa Catarina en Nuevo León, México. *Tecnología y Ciencias Del Agua*, 16(5), 135–192. <https://doi.org/10.24850/j-tyca-2025-05-04>
- Palomino Torres, J. A., y Palomino Cáceres, R. X. (2024). Governance, governability and citizen participation in a local government. *RClimatol*, 24, 769-779. <https://doi.org/10.59427/rcli/2024/v24cs.769-779>
- Pedraz-Marcos, A. (2025). El reto de la reto de incorporar la participación ciudadana en la investigación en cuidados. *Enfermería Clínica*, 35(5). <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2025.502365>
- Pérez Pozuelo, P., Concepción, E. D., Azcárate, F. M., Bota, G., Brotons, L. L., García, D. I., Giralt, D., López-Bao, J. V., Mañosa, S., Morales, M. B., Navarro, A., Olea, P. P., Peco, B., Rey, P. J., Seoane, J., Suárez-Seoane, S., Schöb, C., Tarjuelo, R., Traba, J., ... Díaz, M. (2024). Evaluación ex-ante de un plan estratégico de la pac con gobernanza multinivel para la conservación de las aves agrarias. *Ardeola*, 72(1), 49–64. <https://doi.org/10.13157/arla.72.1.2025.ra4>
- Rizzo, T. (2021). *Shaping political trust through participatory governance in Latin America*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0003601>
- Roncancio, A. F., Ortega, K. J. E., Castillo, J. J. N., y Vilaró, V. M. V. (2025). El E-gobierno como proposición de gobernanza En los procesos de dinamización de la participación ciudadana: concepción de modelo de gestión. *Encuentros (Maracaibo)*, 24, 180–195. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15384562>
- Sánchez-Cruzat, J. M. B. (2025). Democracia local, autonomía local, participación ciudadana y consultas populares municipales: La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. *Cuadernos de Derecho Local*, 2025(68), 314–344. https://www.gobiernolocal.org/publicaciones/2025/QDL68/QDL68_10_Bandres_Sanchez_Cruzat.pdf
- Sevillano, A., González-Medina, M., y Bouza, L. (2023). Redes de políticas en el marco de la Agenda Urbana para la UE. La influencia de las coaliciones temáticas en la politización de la toma de decisiones a escala europea. *Revista Española de Ciencia Política*, 61, 37–63. <https://doi.org/10.21308/recp.61.02>
- Stuhldreher, A. M. (2021). Cambio climático y gobernanza multinivel en Uruguay: percepciones tras diez años del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. *Perfiles Latinoamericanos*, 29(58). <https://doi.org/10.18504/pl2958-004-2021>
- Weihmayer, M. (2024). Multilevel governance ‘from above’: Analysing Colombia’s system of co-responsibility for responding to internal displacement. *Journal of Refugee Studies*, 37(2), 392-415. <https://doi.org/10.1093/jrs/fead071>